

ПАХТА-ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРИ ДОИРАСИДАГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ

Абдукаримов Толибхон Тохирхон ўғли¹

талаба

E-mail: Tolibxontolibxon00@gmail.com

Тел: (+998) 97 626 0516

Шамсидинов Иброхимхон Мўминхон ўғли²

талаба

Тел: (+998) 88 216 1514

Рахимов Файзулло Хусанбой ўғли³

таянч докторанти

Тел: (+998) 99 320 9565

¹⁻²⁻³Наманган муҳандислик технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782095>

Аннотация – Ушбу мақолада пахта тўқимачилик кластери доирасидаги ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва ривожлантириш уларни муамолари таҳлил қилинди.

Калит сузлар – Пахта, кластер, тўқима, маҳсулот, хаво, элемент, хомашё, сеҳ, система, корхона, калава, машина, хўжалик, фабрика, экспорт.

Республикада ҳозирги вақтда барпо этилган ишбилармонлик муҳитининг ривожланишини давлат ва нодавлат ташкилотлар томонидан қўллаб-қувватлашва рағбатлантириш тизими иқтисодиётда ушбу жараёнларни юқори суръатларда шакллантириш имконини беради. Инновацияларни бошқаришни ташкил этишнинг кластер шакли инновациянинг махсус шакли – “жами инновацион маҳсулот”нинг яратилишига олиб келади. Бундай янгилик бир нечта корхона ёки илмий-тадқиқот институтлари фаолияти маҳсулидир, бу уларга умумий минтақавий иқтисодий маконда ўзаро боғланишлар тармоғи орқали уларни тақсимлашни тезлаштириш имконини беради. Бироқ ушбу жараён унсурларининг асосий қисми, биринчи навбатда, мулкчиликнинг турли шакллари асосланган турли фаолиятга ихтисослашган хўжалик юритувчи субъектларнинг хўжалик юритиш кластери доирасидаги ишлаб чиқариш кооперациясини ташкил этишга кам аҳамият берилади. Бундан ташқари, тармоқ ва худудий бошқарув органлари кўпинча ўзаро фаолиятларни мувофиқлаштирмайди. Кластер тузилмаси кластер аъзоларига инновацион ҳаёт цикли босқичларини амалга оширишни бошқаришнинг тасдиқланган механизмларида ифодаланган ишлаб чиқариш тузилмаси таъсирини ошириш орқали тадқиқот,

ишлаб чиқиш ва инновацияларни жорий этиш учун умумий харажатларни камайтиришга ёрдам беради. Рақобатбардошликни ривожлантиришнинг мавжуд назарияларининг афзалликлари амалиётда синовдан ўтказилди. Кўпгина ривожланган иқтисодий тизимларнинг ютуқлари кўриб чиқилган назариялар ўтиш давридаги иқтисодиёти бўлган мамлакатларнинг рақобатбардошлигини ривожлантириш учун ҳам фойдалидир, деган хулосага

келишимизга имкон беради.

Пахта тўқимачиликка ихтисослашган хўжалик юритувчи субъектларнинг хўжалик юритиш кластери доирасидаги ишлаб чиқариш кооперацияси бўйича муайян вазифаларни ҳал этишдаги уларнинг ваколатлари тўлиғича тартибга солинмай қолмоқда. Пахтадан рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш мақсадида Президентимизнинг 2017 йил 14 декабрдаги “Тўқимачилик ва тикувтрикотааж саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони қабул қилинди. Шу асосида Вазирлар Маҳкамаси пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришлари ва кластерлари фаолиятини ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар режаси қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Сирдарё вилояти Оқолтин туманига ташрифи чоғида: «Кластер ва манфаатдорлик – Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг келажаги. Илм-фан ва инновацияларни жорий этмай туриб, бу соҳани рақобатбардош қилиб бўлмайди.», деб таъкидлаб ўтган эди. Маълумки, хом ашёдан кўра, уни тайёр маҳсулот кўринишида сотиш, экспорт қилиш ҳам давлатга, ҳам ишлаб чиқарувчига мўмай фойда келтиради. Кластерларни шакллантириш орқали шу мақсадга эришиш мумкин.

2021 йилда пахта хомашёсини етиштириш ва уни қайта ишлаш ҳамда тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш тармоқларининг интергациялашуви натижасида жамиятда 1500 дан ортиқ янги доимий ишчи ўринлари яратилди. «Namangan to'qimachi cluster» пахта-тўқимачилик кластерини 2020-2025 йилларда ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқилиб, ушбу стратегияга асосан пахтачилик тармоғини ҳар бир соҳасини ривожлантириш бўйича йул хариталари тасдиқланди. Ушбу стратегия ва йул хариталарига асосан 2020- 2025 йилларда лойиха кийматлари 57 млн. АКШ долларига тенг 15 та лойихалар амалга оширилади. Ушбу лойихалар амалга оширилганидан сунг 2140 дан ортиқ янги ишчи ўринлари яратилиши кўзда тутилган. Гап

шундаки, Ўзбекистонда пахта-тўқимачилик йўналишида иш бошлаган кластерларнинг кўпчилиги хорижий инвестициялар иштирокида хом ашё етиштириб, ундан тайёр маҳсулот тайёрламоқда. Масалан, ўтган йили Бухоро вилояти Ромитан туманида “ВСТ Cluster Agrokomplex” МЧЖ ташкил этилди. Лойиҳа ташаббускорлари томонидан 123 миллион АҚШ доллари миқдорида инвестиция йўналтирилиб, дунёнинг етакчи давлатларида ишлаб чиқарилган технологик ускуналарни харид қилиш асосида замонавий калава, уни бўяш ва тўқув-трикотаж фабрикаларини ташкил этиш белгиланди. Ҳозир бу кластерга Ромитан туманидан 8 минг гектар ер майдони ажратилган. Илгари шунча майдонда атиги 436 киши меҳнат қилган бўлса, ҳозирги кунда уларнинг сони 2 минг нафардан ошган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Горемыкин В.А. Стратегия развития предприятия: Учебное пособие. - 2-е изд., испр. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - 594с.
2. Лаврина Т.В., Тютин А.А., Богомолова Н.В. Системный подход в обучении// Справочник по управлению персоналом. – 2017. - №6.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 10 февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини янада ривожлантиришга инвестицияларни жалб қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4986-сон қарори.
4. Кибанов А.Я. Управление персоналом в России: Монография / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова, И.А. Эсаулова и др. - М.: Инфра-М, 2018. - 240 с.
5. Кузина И.Г., Панфилова А.О. Социология управления персоналом. Учебное пособие. — М.: Проспект. 2020. 160 с.
6. Кязимов К. Г. Управление персоналом. Профессиональное обучение и развитие. – М.: Юрайт. 2019. 202 с.
7. Фёдорова Н.В. Управление персоналом организации / Н.В. Фёдорова, О.Ю.Минченкова. - М.: КноРус, 2018. - 190 с.
8. Минева О.К. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: Учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А.Мордасова . - М.: Инфра-М, 2017. - 539 с.

